

УДК 340.11+342.5+004

ББК 67.0

П. Н. МАКОВСКАЯ

Ростовская областная Коллегия адвокатов «Бизнес и право»

P. N. MAKOVSKAYA

Rostov regional Collegium of advocates «Business and Law»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

LEGAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE. PHILOSOPHICAL ASPECTS AND SPECIAL PRINCIPLES OF USE

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ), которые предназначены для применения в сфере юриспруденции, и в связи с этим названными юридическим искусственным интеллектом (ЮИИ).

Целью статьи является обоснование особых, специальных принципов использования ЮИИ, которые должны выполняться наряду с общими принципами использования любых систем ИИ.

Актуальность темы объясняется интенсификацией процессов разработки систем ИИ для всех сфер общественной жизни, а также ведущейся разработкой отечественного закона об искусственном интеллекте, что требует нормативного закрепления принципов использования ЮИИ в особо значимой области права.

Рассмотрены новые аргументы отечественных и зарубежных исследователей как «за», так и «против» возможности появления сознания у искусственного интеллекта. Подчеркивается целесообразность при синтезе специальных принципов использования ЮИИ абстрагироваться от

Abstract. The article is devoted to the consideration of problematic issues related to the use of artificial intelligence (AI) systems that are intended for use in the field of law, and in this regard, they are referred to as legal artificial intelligence (LAI).

The purpose of the article is to justify the specific, special principles of using LAI, which should be followed along with the general principles of using any AI systems.

The relevance of the topic is explained by the intensification of the processes of developing AI systems for all areas of public life, as well as the ongoing development of a national law on artificial intelligence, which requires the regulatory consolidation of the principles of using AI in a particularly important area of law.

The article examines new arguments from domestic and foreign researchers both in favor of and against the possibility of consciousness emerging in artificial intelligence. It is emphasized that when synthesizing special principles for using

ответа, обладает ли ИИ сознанием, сосредоточившись на функциональном аспекте: обеспечении эффективности и релевантности специализированной компьютерной системы в области юриспруденции.

Рассматриваются и обосновываются несколько специальных принципов использования юридического ИИ, среди которых: Принцип исчерпывающей регламентации; Принцип *impossibilitas substitutionis*; Принцип определения рутинных процедур; Принцип *applicabilitas inversa*; Принцип разделения ЮИИ на несколько функционально-ориентированных типов.

В результате исследования делается вывод, что разработанные специальные принципы использования юридического ИИ, применяемые как обязательное дополнение к известным общим принципам использования любого ИИ, позволят обеспечить максимально полное применение вычислительной мощности современных компьютерных систем при одновременном обеспечении интересов государства и человека.

Теоретическая значимость статьи состоит в том, что впервые в литературе описаны и обоснованы разработанные специальные принципы использования юридического ИИ, которые при этом носят характер не лозунгов и деклараций, а имеют четкую практическую направленность на повышение эффективности юридических гетерономных человеко-машинных систем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, юридический искусственный интеллект, общий принцип использования, специальный принцип использования, правоприменение, рутинная процедура

AI, it is appropriate to abstract from the question of whether AI has consciousness, focusing instead on the functional aspect of ensuring the efficiency and relevance of a specialized computer system in the field of law.

Several special principles of using legal AI are considered and substantiated, including: The principle of exhaustive regulation; The principle of *impossibilitas substitutionis*; The principle of defining routine procedures; The principle of *applicabilitas inversa*; The principle of dividing legal AI into several functionally-oriented types.

As a result of the study, it is concluded that the developed special principles of using legal AI, applied as a mandatory addition to the known general principles of using any AI, will allow for the most complete use of the computational power of modern computer systems while simultaneously ensuring the interests of the state and the individual.

The theoretical significance of the article lies in the fact that, for the first time in the literature, it describes and substantiates the developed special principles for using legal AI, which are not mere slogans or declarations, but have a clear practical focus on improving the efficiency of legal heteronomous human-machine systems.

Keywords: artificial intelligence, legal artificial intelligence, general principle of use, special principle of use, law enforcement, routine procedure

ВВЕДЕНИЕ

Общие принципы использования ИИ в настоящее время закреплены в нормативных документах многих стран. В этом плане стоит отметить Модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта» (принятый 18 апреля 2025 года на 58-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ); «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года»

(утвержденную Указом Президента РФ от 10.10.2019 года № 490) и «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта» (разработанный Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке Правительства РФ и принятый в октябре 2021 года).

Данные документы определяют различные аспекты взаимоотношений с ИИ, включая его разработку, распространение и т.д. Из этих же документов вытекают и общие принципы использования ИИ, такие как

человекоцентричность и гуманистический приоритет, безопасность, рациональность, этичность применения, объяснимость, доступность, недопустимость причинения вреда человеку, справедливость, недискриминационность и некоторые другие. В различных документах они могут называться немного по-разному, но общий их смысл остается неизменным.

Указанные принципы хорошо известны, в связи с чем в настоящей работе нет необходимости их повторного обоснования. Общие принципы использования ИИ были предметом исследований А. В. Колосова [1], Е. Н. Мельниковой [2], А. И. Медведева [3], Р. -Z. Nahne и А. Schmoelz [4], Е. Carter [5], и многих других ученых.

Перечисленные выше принципы (будем называть их общими) целесообразно использовать безотносительно того, в какой области применяется ИИ, будь то медицина, образование, техника и т.д.

Вместе с тем, в каждой из областей человеческой жизни имеются определенные особенности, которые детерминируют свои, особые принципы использования ИИ. Такие принципы, связанные с конкретными профессиональными областями, будем называть специальными.

Специальные принципы использования ИИ в сфере образования рассматривались И. Г. Ковалевой [6], в предпринимательской деятельности — Е. Я. Литая, А. Н. Сологубом и В. В. Холодовым [7], в медицине — Д. А. Изуткиным [8], в финансово-банковском секторе — Э. В. Горян [9]. Что же касается сферы юриспруденции, то следует подчеркнуть, что несмотря на большое количество публикаций по тематике применения ИИ в юридических приложениях, собственно вопросы синтеза и обоснования специальных принципов использования ИИ в данной сфере, рассмотрены не были. Настоящая статья призвана заполнить данную теоретическую лаку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование опирается на комплексный междисциплинарный подход, сочетающий в себе теоретико-философский, формально-юридический и системный методы. Научная обоснованность достигается за счет привлечения, анализа и контекстуального использования материалов современных исследований и академических публикаций отечественных и зарубежных ученых.

Результаты исследования

Поскольку предметом нашего исследования является выработка принципов использования ИИ именно в юридической сфере, имеет смысл отграничить такие узкопрофессиональные системы ИИ от остальных систем, используя понятие юридического искусственного интеллекта (ЮИИ). Определение и сущность юридического ИИ раскрыты А. И. Овчинниковым, П. Н. Маковской и В. И. Фатхи. В соответствии с этим, под юридическим ИИ будем понимать «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, предназначенные для поддержки, вспомогательного обеспечения либо выполнения ряда действий в правовой сфере, функционирующий с четко определенной степенью автономности, обеспечивающий прозрачность своих выводов, соответствие принципам справедливости и правовой защиты, а также подлежащий специальной сертификации и контролю в целях минимизации рисков для прав и законных интересов участников правоотношений» [10].

Говоря о специальных принципах использования ЮИИ, есть опасность попасть в традиционную и давнюю (начиная с 1950-х годов) дискуссию относительно того, может ли вообще машина обладать созна-

нием, морально-этическими принципами и т.д. Мнения различных исследователей по этим вопросам освещены П. Н. Маковской [11]. При этом данный спор вряд ли можно будет считать окончанным в обозримом будущем, поскольку исследователи постоянно находят новые аргументы как «за», так и «против» центрального предмета спора.

В качестве аргументов «за» Т. Г. Лешкевич находит в ИИ субъектноподобные качества, такие как способность к самообучению и способность использовать свои же собственные выходные данные, что якобы напоминает рефлексивный процесс человека [12]. И. А. Канаев и Э. Д. Дряева утверждают, что для возникновения сознания в материальной системе нужны наличие интегральной архитектуры, способность к адаптации и освоение навыка самоконтроля [13]. Безусловно, такого рода свойства можно увидеть в современных сложных компьютерных и роботизированных комплексах, что позволяет воспринимать эти свойства как признаки возможного сознания, следуя логике И. А. Канаева и Э. Д. Дряевой.

Зарубежные исследователи N. Watson и A. Hessami рассматривают галлюцинации ИИ как поведенческие аномалии, которые по аналогии напоминают психопатологии человека (что является якобы своеобразным признаком сознания ИИ), говоря при этом даже о становлении робопсихологии и машинной психологии [14].

P. Scarabotti предлагает сознание ИИ оценивать как эмерджентное свойство, являющееся сложным многоуровневым континуумом, а не бинарным (существует — не существует; есть — нет) явлением, как это принято считать при взгляде через традиционную онтологическую оптику. При этом P. Scarabotti рассказывает об экспериментах с большими языковыми моделями ИИ, в которых, по его мнению, возникало некоторое человеко-машинное «диалогическое реляционное поле сознания» [15].

Разумеется, описываемые P. Scarabotti квази-рефлексии ИИ могут быть всего лишь иллюзиями экспериментатора, которые попадают под критический подход философа Джона Сёрла с его известным мысленным опытом «китайская комната». Помимо этого пессимистического взгляда на возможность возникновения (а также верификации) сознания у ИИ, существует и масса других аргументов «против», которые, кстати, более многочисленны и более обоснованны.

Так, психолог Н. В. Чудова по поводу возможности возникновения сознания в небиологическом объекте высказывает принципиальное положение: «культурно-исторический подход в этом отношении категоричен — сознание не только возникает в антропогенезе в особом виде совместной деятельности — в труде, но и в жизни отдельного индивида его основы закладываются в диадическом общении «мать-дитя»» [16].

Подобный взгляд на формирование сознания Н. С. Розов дополняет требованием проявления совместной интенциональности, то есть группового когнитивного приобщения к ситуации, с удержанием общего фокуса внимания, что приводит у людей к проявлению понятия «мы», недоступного для ИИ [17].

Подчеркнем, что естественный (человеческий) интеллект, в отличие от ИИ, не использует методологию больших данных, тяготея к целостному восприятию мира. При этом здоровый человеческий интеллект не ищет тренды и корреляцию данных в окружающей действительности. Это очень точно подмечают А. А. Грибков и А. А. Зеленский: «более того, фиксация мышления на поиске связей (часто несуществующих) является свидетельством психического расстройства (депрессия, шизофрения, бред и т.д.). Здоровый человеческий интеллект ищет не тренды, а смыслы» [18].

Успешность человека как сознающей и творческой системы определяется его интеле-

грированностью в несепарабельную реальность, в силу чего человеку доступно понимание целостности мира, проявляющееся, в том числе, в виде интуиции и креативных озарений. Кроме того, интеграция человеческого интеллекта в мир не является пассивной, она реализуется через множество механизмов обратных связей, как положительных, так и отрицательных, что является недоступным для ЮИИ (и, как уже было сказано выше, для любого иного ИИ).

Итак, существует значительное число исследований, содержащих аргументы как «за», так и «против» того, что ИИ (и ЮИИ, в частности), обладает сознанием (а также интенциональностью, эмпатичностью и т.д.). С учетом того, что само понятие «сознание» даже применительно к человеку является философски неопределенным, становится все более очевидно, что полемика по вопросу обладания ИИ сознанием носит схоластический характер и не имеет перспектив практической реализации.

С учетом этого, заслуживает внимания альтернативный подход D Li., W. He и Guo Y., при котором происходит обсуждение качеств «машинного интеллекта без сознания» [19]. Такой функционально-ориентированный взгляд предполагает абстрагирование от того, обладает ли компьютерная система сознанием в любом виде (полным квази-сознанием, либо его некоторой частью) и подразумевает сосредоточение на функциональном аспекте: интеллектуальности компьютерных систем и их полезности для человека.

Исходя из такой позиции, при разработке специальных принципов использования ЮИИ, автор настоящей статьи полагает возможным: 1) абстрагироваться от того, обладает ли ЮИИ сознанием или нет (при всей неопределенности этого термина); 2) трактовать в дефиниции ИИ оборот «имитировать когнитивные функции человека» как положительное указание на органичность, естественность выполнения ИИ функций

по усилению когнитивных возможностей человека; 3) воспринимать ЮИИ безотносительно особенностей его аппаратно-программной реализации и архитектуры как некоторого помощника человека, им призванного для этой цели.

Основным среди всех специальных принципов использования ЮИИ должен быть Принцип исчерпывающей (полноценной) регламентации, который подразумевает, что термин «юридический ИИ» будет закреплен в национальном праве не как концепт программного или доктринального характера, а как продуманная безопасная для человека и общества система ИИ в юридической сфере, получающая таким образом полноценную императивную защиту и контроль государства.

В настоящий момент в законодательстве по отношению к сфере ИИ возникла терминологическая неопределенность, и выделение отдельной главы в будущем российском Законе об ИИ, посвященной ЮИИ, является не надуманной проблемой, а преодолением разрыва между сложившимися новыми уникальными правоотношениями в информационной сфере и классической юридической техникой.

Автор согласен с позицией, выраженной А. И. Овчинниковым, А. О. Далгатовой и В. И. Фатхи, которые не считают возможным отнесение правовой доктрины (являющей собой теоретическую форму определенного правопонимания, часть правовой идеологии общества, стратегию и совокупность политических приоритетов развития страны, руководящие принципы) к источникам права в сфере правоприменения, так как это неминуемо приведет к злоупотреблению правом в судебной отрасли [20].

Процесс реализации Принципа исчерпывающей (полноценной) регламентации технологий ИИ, их обозначение в Законе, станет также фундаментом для обеспечения цифрового суверенитета страны, что является важнейшим вектором развития

в нынешних турбулентных и неустойчивых геополитических условиях. Как справедливо отмечает А. В. Кузьмин, суверенизация права, как процесс движения правовой системы в сторону сокращения зависимости от воздействия дестабилизирующих внешних и внутренних факторов, создаваемого ими давления на правотворческую и правоприменительную волю государства, является залогом контролируемости критичных для общества интересов и потребностей, в том числе и в сфере реализации новых технологий ИИ в области правоприменения [21].

Наблюдаемый человечеством сегодня беспрецедентный рост использования ИИ в мире должен неизбежно приводить к выводу о необходимости кодификации законодательства в этой сфере. Нельзя не согласиться с В. М. Барановым: пора уйти от неверных и недоказуемых суждений о якобы ограниченности, узости, сухой формальности позитивизма. Нормативизм всегда был многоуровневым, многогранным, динамичным учением и всегда учитывал достижения гносеологии, аксиологии, психологии, этики, феноменологии, лингвистики, герменевтики, коммуникативной концепции права, аналитической юриспруденции [22].

Таким образом, феномен ЮИИ и принципы его использования в правоприменении не фрагментарно, а целостно, без пробелов и противоречий, должны быть заложены в единый структурно-упорядоченный законодательный акт. Это обеспечит необходимый уровень универсализации и междисциплинарности проблемы ИИ, а также будет способствовать формированию правильных компетенций у субъектов правоприменения в сфере высоких технологий.

Понимание невозможности создания «цифрового двойника» морально-этической составляющей человеческого сознания приводит нас к такому принципу использования ИИ, который автор данной статьи предлагает назвать Принцип *impossibilitas*

substitutionis (невозможность замены человека), а если более развернуто, то Принцип «ЮИИ не может делать моральный выбор». В своей предельной формулировке Принцип *impossibilitas substitutionis* может быть сформулирован так: не следует поручать ЮИИ делать моральный выбор (даже если бы он это умел), поскольку он не имеет моральных оснований на такие действия. В самом деле, при всей уникальной вычислительной мощи ЮИИ, он абсолютно не обременен обычными, каждодневными человеческими заботами, не участвует в социальной жизни, не растит детей, не заботится о родителях, не платит налоги, не ходит на собрания ТСЖ и на субботники, не принимает участия в муниципальных и федеральных выборах, никогда не отмечает никаких праздников, включая государственные, и т. д. Что бы мы сказали о реальном человеке, услышав такую его характеристику? Наверное, «странный тип» была бы самой мягкой оценкой (а при этом мы умолчали, что он «склонен к галлюцинациям» и «результаты его работы требуют постоянного контроля»). И если бы мы дали подобную аттестацию реальному человеку, то, безусловно, посчитали бы невозможным ни в каком виде делегирование ему права вынесения морально-этических вердиктов и даже советов.

Очевидно, что в отношении ЮИИ должно быть сделано то же самое: сфера деятельности ЮИИ должна сводиться исключительно к формально-логическим отношениям, без синтеза этических суждений, даже если у него существует некоторое «мнение» по этому поводу. ЮИИ не имеет права на оперирование моральными категориями, поскольку сам ими в «жизни» не руководствуется, примером порядочности и достойного поведения в сложных жизненных ситуациях не является, и способен эффективно функционировать лишь в своей узкой профессиональной сфере, и то при поддерживаемых оптимальных внешних условиях, специ-

ально для него человеком созданных (стабильное электропитание, принудительное охлаждение, надежные высокоскоростные каналы связи с базами данных и т.д.).

С определением оптимальной сферы жизнедеятельности ЮИИ непосредственным образом связана концепция машиночитаемого права и предлагаемый Принцип определения рутинных процедур. Как полагают А. И. Овчинников, П. Н. Маковская и В. И. Фатхи, «для эффективной и безопасной имплементации систем ИИ в правоприменительную деятельность, законодательно необходимо определить и ввести понятие «рутинной процедуры» для машиночитаемого права, которую данные системы могли бы выполнять самостоятельно без участия человека, при этом без ущерба для судебного усмотрения и категорий морально-этического надзора» [10].

Обсуждению различных аспектов концепции машиночитаемого права посвящено множество публикаций, из которых по глубине системного взгляда следует отметить исследования С. Н. Гаврилова [23], И. М. Кузьмина [24] и А. А. Перевозкина [25].

Говоря о границах применимости машиночитаемого права, А.А. Перевозкин совершенно справедливо отмечает следующие проблемы: синтаксис естественного русского языка не защищает нормативный акт от двусмысленностей при его прочтении; в юридических текстах могут использоваться общеупотребимые слова, значения которых нормативно не закреплены и потому они могут толковаться по-разному в зависимости от контекста или интереса сторон спора [25].

Аргументы о «слабой логико-читаемости» естественного (человекочитаемого) русского языка также можно найти у С. Н. Гаврилова, который говорит о том, что русский язык, которым мы оперируем в правовой области, относится к языкам не аналитического, а синтетического строя [23], в которых смысл передается не через порядок слов в предложении, а через сложную си-

стему зависимых форфем (окончаний, суффиксов, приставок и т.д.).

Как отмечает И. М. Кузьмин, в своем большинстве законы всех стран (и российские, в том числе) не всегда носят предписывающий императивный характер («да и нет», «наличие и отсутствие» и т.д.), что обеспечило бы их относительно простое представление в машиночитаемом формате [24]. Многие законы не имеют строгости формальной логики («если, то», «и», «или»), и потому неизбежно требуют субъективного толкования, что является непосильным для ЮИИ.

Таким образом, самым большим препятствием на пути полномасштабной реализации концепта «Law as Code» (как именуется машиночитаемое право в западной доктрине) является наличие в праве оценочных понятий, содержание которых интерпретируется в зависимости от ситуации. Контекстное осмысление нестрогих понятий права требует от юриста разумного творчества, чего не может обеспечить никакой ЮИИ.

Разумеется, при этом было бы неразумным совсем отказываться от перевода неких юридических норм на машиночитаемый язык, например, рутинных процедур, не требующих творческого контекстного подхода. Именно этим целям служит предлагаемый Принцип определения рутинных процедур.

С формально-логической точки зрения, разница между рутинными процедурами и остальными понятиями права заключается в разном количестве информации, которое содержат эти элементы (например, совершенно очевидно кардинально разное количество информации, содержащееся в понятиях «возраст человека» и «разумное поведение»).

Для оценки того, какое количество информации содержит то или иное понятие права, и соответственно, можно ли операции с ним относить к рутинным процедурам, автор настоящей статьи предлагает исполь-

зовать инструментарий теории алгоритмической сжимаемости, который был разработан одним из крупнейших ученых XX века, великим русским математиком академиком А. Н. Колмогоровым в 1970-х годах, в том числе в связи с появлением проблематики ИИ. В настоящее время теория алгоритмической сжимаемости А. Н. Колмогорова признана во всем мире, что подчеркивается американскими математиками М. Li и Р. Vitanyi [26].

Для каждого из понятий права будем оценивать количество информации по Колмогорову (Колмогоровскую сложность), которая численно равна длине K самой короткой (то есть, самой эффективной) программы, адекватно описывающей данное понятие на заранее выбранном языке программирования [26]. Одновременно с этим, установим некоторое граничное значение K . Если рассчитанная длина программы K не превосходит выбранного граничного значения, то операции с таким понятием права мы считаем рутинными процедурами, и допускаем их перевод в машиночитаемый вид.

Кроме указанных выше, на наш взгляд, важными специальными принципами использования ЮИИ в задачах правоприменения являются разработанные автором Принцип *applicabilitas inversa* (инверсной применяемости), неразрывно связанный с Принципом разделения ЮИИ на несколько типов в соответствии с уровнями применения и особенностями использования типа ЮИИ на каждом из уровней.

Принцип разделения ЮИИ на условные типы можно описать следующим образом. Представляется рациональным провести деление ЮИИ в сфере правоприменения на различные функционально-ориентированные типы в соответствии с их ролью и местом в правоприменении. На основании этого классификационного признака (роль и место в правоприменении), ЮИИ можно разделить следующим образом: ЮИИ

типа В (от английского *bailiff* — пристав); ЮИИ типа S (от английского *secretary* — секретарь); ЮИИ типа R (от английского *researcher* — исследователь) и ЮИИ типа J (от английского *judge* — судья). Такое деление ЮИИ на четыре типа описано П. Н. Маковской, при этом ЮИИ различных типов названы FLAI-системами (*future law artificial intelligence*) [27].

С другой стороны, использование ЮИИ в правоприменении может быть рассмотрено как функционирование некоторой программной системы в одной из областей информационного обмена: в *receiving*-области (области приема информации, то есть, приема любых фактов и данных, имеющих юридическое значение для конкретного дела); в *processing*-области (области обработки информации); в *decision*-области (области принятия решения и формирования ответов).

Для задач правоприменения естественным будет считать, что ЮИИ типа В функционирует в *receiving*-области; ЮИИ типа S и ЮИИ типа R функционируют в *processing*-области; ЮИИ типа J функционирует в *decision*-области.

В наиболее ярких чертах реализацию Принципа *applicabilitas inversa* можно показать на примере непосредственного отправления правосудия правоприменителем. Данный принцип основан на признании за ЮИИ неспособности адекватно воспринимать этические и эмоциональные нюансы конкретного дела и невозможности анализировать спор с учетом всех социально-психологических особенностей его участников. По мнению автора статьи, это означает, что в судах вышестоящих инстанций использование ЮИИ должно происходить в меньшей степени (или не происходить вовсе) в обеспечение возможности учета «классической» коллегией судей вышестоящего суда тех ошибок и недосмотров, в том числе и «эмоционального толка», которые могли быть допущены на этапе

«электронного судопроизводства» в судах первой инстанции, где ЮИИ используется более широко (пусть даже в гетерономном виде, как советчик судьи-человека).

В перспективе, при углублении цифровизации государственно-правовой сферы и в случае одобрения рациональности данного предложения научным сообществом, Принцип *applicabilitas inversa* может быть расширен назначением различных весовых коэффициентов для мнения «электронного судьи» в зависимости от уровня суда или категории рассматриваемого дела.

Например, в Верховном суде и Конституционном суде вес мнения «электронного судьи» может быть равен нулю (то есть, в этих инстанциях допустимо использование ЮИИ только для аналитической деятельности), так как судьями этих инстанций и так всегда становятся юристы высокой квалификации в области права, безупречной репутации и внушительного стажа работы по юридической профессии, что само по себе, по мнению автора, делает мнение «электронного судьи» (а не ЮИИ как аналитика) нецелесообразным и даже избыточным.

Более того, многие ученые (например, В. М. Баранов), предлагают рассматривать правовые позиции российских высших судебных инстанций как одну из действующих и действенных форм российского права [22]. В этом смысле допущение ЮИИ в правоприменительный процесс на этом уровне фактически бы означал допущение робота-машины не просто к формированию некой правовой позиции по особо значимым и сложным делам, но и *de-facto* к некому правотворчеству и участию в формировании «судебного права», что является, на наш взгляд, недопустимым.

Можно сказать, что Принцип инверсной применяемости воплощает существо гуманистических идеалов права: чем выше занимает место судебная инстанция в судебной иерархии, тем она «человечнее» во всех смыслах этого слова, тем меньшую

роль при вынесении решения играет система ЮИИ и тем большее значение приобретает интерпретационный потенциал человеческого профессионального мышления и правосознания. При этом степень автономности систем ЮИИ различных типов должна уменьшаться «снизу вверх», то есть, она должна быть максимальной у систем ИИ для *receiving*-области; иметь промежуточное значение у систем ИИ для *processing*-области и быть минимальной у систем ИИ для *decision*-области.

Таким образом, мы можем помыслить ЮИИ типа J как автономного «электронного судью» лишь, например, в рутинных делах упрощенного порядка (где не требуется аксиологический подход к оцениванию информации). По другим категориям дел, ЮИИ типа J может быть аналитическим и информационным помощником, но обязательно с оговоркой об ограниченной степени автономности (то есть, гетерономности) и с учетом Принципа инверсной применяемости. Особенности использования ЮИИ типов B, S, R и J подробно рассмотрены П. Н. Маковской [27].

Автор настоящей работы считает возможным предложить следующий философский взгляд: если и возможно использовать ЮИИ типа J по любым категориям дел, то «ограничительные теоремы» К. Гёделя и А. Тарского позволяют допустить такое использование ЮИИ исключительно в сочетании с судьей-человеком. При этом ЮИИ может оценивать формальную сторону дела на основании его фабулы, а роль неформализуемого остатка (по К. Гёделю) в судебном решении будет выполнять судебское усмотрение, которое реализует человек-судья.

Принцип инверсной применяемости и Принцип разделения ЮИИ на функционально-ориентированные типы могут быть обобщены следующей концептуальной формулировкой: чем более высокое место занимает инстанция в судебной системе, а также чем выше уровень обработки инфор-

мации внутри любой юридической инстанции (не обязательно судебной), тем более «аналоговым» должен быть юридический процесс.

Принцип инверсной применимости соответствует риск-ориентированному дозированному подходу к использованию ЮИИ, органично вписываясь в многоуровневую модель риска (по уровню потенциального вреда), избегающую как избыточных ограничений для безопасных технологий, так и недостаточный контроль над критически важными [10].

Иерархическое разбиение всех систем ЮИИ для задач правоприменения на функционально-ориентированные типы и выработанные принципы использования правоприменительных систем ЮИИ различных типов позволяют достичь компромисса между высокими вычислительными способностями компьютерных систем и неизбежным уменьшением «человечности» и эмпатичности при полной алгоритмизации и цифровизации правоприменения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нужно заметить, что все предложенные в настоящей статье специальные принципы использования ЮИИ стоят в стороне от полемики, касающейся наличия сознания у искусственного интеллекта, а также производных от его возможной «сознательности» в виде правосубъектности, правоспособности и т.д. Автор в целом разделяет радикальную позицию Л. Ю. Василевской, которая считает, что время, когда искусственный интеллект можно будет рассматривать как некое искусственное образование, имитирующее сознание и совесть человека, его духовные качества, способности к оценке действий субъектов с позиций морали и нравственности, не настало и вряд ли наступит в ближайшем будущем [28]. Искусственный интеллект ошибочно также наде-

вать общественно-юридическими свойствами правосубъектности, правоспособности и дееспособности [28].

Разработанные автором принципы (Принцип исчерпывающей регламентации; Принцип *impossibilitas substitutionis*; Принцип определения рутинных процедур; Принцип *applicabilitas inversa*; Принцип разделения ЮИИ на несколько функционально-ориентированных типов) в общем-то инвариантны по отношению к ответу на знаменитый вопрос Алана Тьюринга «может ли машина мыслить?», заданный еще в 1950-х годах. Можно сказать, что эти принципы являются новым осмыслением тезиса Гипократа «не навреди» для цифровой эпохи, в которой появляются неизвестные ранее сущности и отношения.

Искусственный интеллект как особый квантовый наблюдатель «без сознания» рассмотрен В. И. Аршиновым и М. Ф. Януковичем [29]; ИИ как радикально «иное», то есть некий квази-субъект, чья агентность и функциональная целостность не требуют имитации человеческого сознания и мимикрии под биологическую интенциональность, рассмотрен Л. А. Серединской [30]. Следовательно, с философской точки зрения можно заключить, что описанные в статье специальные принципы соответствуют новой формирующейся парадигме ИИ, онтологические и гносеологические аспекты которой выходят за рамки дихотомии «сознание есть — сознания нет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные специальные принципы использования ЮИИ, применяемые как обязательное дополнение к известным общим принципам использования ИИ, позволят обеспечить в сфере юриспруденции максимально полное безопасное применение вычислительной мощи современных компьютерных систем при одновременном обеспечении интересов государства и человека.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Колосов А. В. Использование искусственного интеллекта как основа устойчивого развития человечества: особенности международно-правового регулирования // Московский журнал международного права. — 2024. — № 4. — С. 106 — 118. — DOI: 10.24833/0869-0049-2024-4-106-118. — EDN: SDRVGY.
2. Принцип ответственности контролирующего лица как основа для устранения «разрыва ответственности» за вред, причиненный искусственным интеллектом // Московский журнал международного права. — 2024. — № 4. — С. 132 — 145. — DOI: 10.24833/0869-0049-2024-4-132-145. — EDN: ENATPI.
3. Медведев А. И. Правовые аспекты искусственного интеллекта и смежных технологий // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2022. — № 4. — С. 48 — 63. — DOI: 10.58741/23134852_2022_4_48. — EDN: CJMVTD.
4. Hahne P. -Z., Schmoelz A. Trusting the Machine: a Digital Humanist Perspective on Misplaced Trust in Artificial Intelligence // AI and Ethics. — 2026. — Volume 6. — Article number 115. — DOI: 10.1007/s43681-025-00923-1.
5. Carter E. The Universal Theory of Core Values in Intelligent Systems (UTCVIS): a Systems, Philosophical, and Ethical Inquiry // AI and Ethics. — 2026. — Volume 6. — Article number 107. — DOI: 10.1007/s43681-025-00969-1.
6. Ковалева И. Г. Принципы этического использования искусственного интеллекта в вузе // Современный ученый. — 2026. — № 1. — С. 200 — 207. — EDN: EHJRKY.
7. Литав Е. Я., Сологуб А. Н., Холодов В. В. Принципы использования ИИ при управлении предпринимательскими проектами в рамках концепции проективной ответственности // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и Экологический менеджмент». — 2024. — № 4. — DOI: 10.17586/2310-1172-2024-17-4-83-93. — EDN: IAEKDC.
8. Изуткин Д. А. Искусственный интеллект в системе «врач-больной»: антропоцентризм vs техноцентризм // Гуманитарный вектор. — 2024. — № 1. — С. 149 — 157. — DOI: 10.21209/1996-7853-2024-19-1-149-157. — EDN: LBXLUQ.
9. Горян Э. В. Этические принципы регулирования искусственного интеллекта в финансово-банковском секторе Китая и России (сравнительно-правовой аспект) // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. — 2022. — № 4. — С. 60 — 71. — DOI: 10.24866/VVSU/2949-1258/2022-4/060-071. — EDN: VVRJQK.
10. Овчинников А. И., Маковская П. Н., Фатхи В. И. Юридический искусственный интеллект: понятие, оценка рисков и регулирование // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. — 2025. — № 4. — С. 52 — 62. — DOI: 10.18522/2313-6138-2025-12-4-6. — EDN: BDCPXE.
11. Маковская П. Н. Проблемы использования искусственного интеллекта в правоприменении: правосубъектность, автономность, релевантность // Legal Bulletin. — 2025. — № 4. — С. 108 — 120. — DOI: 10.5281/zenodo.18380686. — EDN: ADWQSR.
12. Лешкевич Т. Г. Субъектоподобные качества ИИ: «стыковка» humans и non-humans // Вопросы философии. — 2025. — № 4. — С. 39–47. — DOI: 10.21146/0042-8744-2025-4-39-47. — EDN: AHMQDW.
13. Канаев И. А., Дряева Э. Д. Искусственный интеллект: перспективы возникновения сознания // Вопросы философии. — 2024. — № 11. — С. 38–50. — DOI: 10.21146/0042-8744-2024-11-38-50. — EDN: CWEFRB.
14. Watson N., Hessami A. Psychopathia Machinalis: A Nosological Framework for Understanding Pathologies in Advanced Artificial Intelligence // Electronics. — 2025. — Volume 14. — DOI: 10.3390/electronics14163162. — EDN: JENNGR.
15. Scarabotti P. Reticular consciousness // AI and Ethics. — 2026. — Volume 6. — Article number 82. — DOI: 10.1007/s43681-025-00929-9. — EDN: SCQVPA.
16. Чудова Н. В. Актуальные проблемы моделирования целеполагания в знаковой картине мира. Взгляд психолога // Искусственный интеллект и принятие решений. — 2020. — № 1. — С. 70 — 79. — DOI: 10.14357/20718594200107. — EDN: AUAOML.

17. Розов Н. С. Становление речи и сознания в антропогенезе: эволюционные драйверы и социально-психологические механизмы // Культурно-историческая психология. — 2022. — № 4. — С. 111 — 118. — DOI: 10.17759/chp.2022180411. — EDN: MFEBEU.
18. Грибков А. А., Зеленский А. А. Общая теория систем и креативный искусственный интеллект // Философия и культура. — 2023. — № 11. — С. 32 — 44. — DOI: 10.7256/2454-0757.2023.11.68986. — EDN: EQVTJY.
19. Li D., He W., Guo Y. Why AI Still doesn't have Consciousness ? // CAAI Transactions on Intelligence Technology. — 2021. — Volume 6. — Issue 2. — Pp. 175 — 179. — DOI: 10.1049/cit2.12035. — EDN: CFZFRQ.
20. Овчинников А. И., Далгатова А. О., Фатхи В. И. Правовая доктрина как источник права в Российской Федерации // Философия права. — 2016. — № 2. — С 59–64. — EDN: WBCIBP.
21. Кузьмин А. В. Теоретико-правовые проблемы суверенизации права в современных геополитических условиях // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. — 2023. — № 2. — С. 38–44. — DOI: 10.26163/GIEF.2023.13.85.005. — EDN: BOXUBR.
22. Баранов В. М. Кодификация правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации: сущность, необходимость, перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2023. — № 1. — С. 12–27. — DOI: 10.36511/2078-5356-2023-1-12-27. — EDN: NXUCBM.
23. Гаврилов С.Н. Машиночитаемое право, закон и человекочитаемый (русский) язык // Актуальные проблемы российского права. — 2023. — № 4. — С. 69–85. — DOI: 10.17803/1994-1471.2023.149.4.069-085. — EDN: WFVJKV.
24. Кузьмин И. М. О концепции машиночитаемого права // Russian Studies in Law and Politics. — 2024. — № 1–2. — С. 53–59. — EDN: NFPZDO.
25. Перевозкин А. А. Машиночитаемое право: границы применимости // Юрислингвистика. — 2025. — № 37. — С. 47–53. — DOI: 10.14258/leglin(2025)3707. — EDN: PJJUMK.
26. Li M., Vitanyi P. An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications. — New York: Springer. — 2019. — 834 p.
27. Маковская П. Н. Использование в правоприменении систем искусственного интеллекта. Классификация систем по их роли в правоприменении // Вопросы российского и международного права. — 2025. — № 10А. — С. 9–20.
28. Василевская Л. Ю. Кодекс этики для искусственного интеллекта: юридический миф и реальность // Гражданское право. — 2023. — № 2. — С. 19–22. — DOI: 10.18572/2070-2140-2023-2-19-22. — EDN: DBZHEK.
29. Аршинов В. И., Янукович М. Ф. Проблема наблюдателя и искусственные нейросети: на пути к трансдисциплинарной концепции наблюдателя // Вопросы философии. — 2025. — № 12. — С. 72–89. — DOI: 10.21146/0042-8744-2025-12-72-89. — EDN: RADARI.
30. Серединская Л. А. Онтологический статус сильного ИИ: от «проблемы других сознаний» к «проблеме нечеловеческого сознания» // Философские дескрипты. — 2025. — № 32. — EDN: KRKRTD.

REFERENCES

1. Kolosov A. V. The Use of Artificial Intelligence as a Basis for Sustainable Human Development: Features of International Legal Regulation // Moscow Journal of International Law. — 2024, No. 4, Pp. 106–118. — DOI: 10.24833/0869-0049-2024-4-106-118. — EDN: SDRVGY.
2. Melnikova E. N. The Principle of the Controlling Person's Responsibility as a Basis for Eliminating the "Gap in Responsibility" for Damage Caused by Artificial Intelligence // Moscow Journal of International Law. — 2024, No. 4, Pp. 132–145. — DOI: 10.24833/0869-0049-2024-4-132-145. — EDN: ENATPI.
3. Medvedev A. I. Legal Aspects of Artificial Intelligence and Related Technologies // Journal of the Court for Intellectual Rights. — 2022, No. 4, Pp. 48–63. — DOI: 10.58741/23134852_2022_4_48. — EDN: CJMVTD.
4. Hahne P.-Z., Schmoelz A. Trusting the Machine: a Digital Humanist Perspective on Mislplaced Trust in Artificial Intelligence // AI and Ethics. — 2026, Volume 6, Article number 115. — DOI: 10.1007/s43681-025-00923-1.

5. Carter E. The Universal Theory of Core Values in Intelligent Systems (UTCVIS): a Systems, Philosophical, and Ethical Inquiry // *AI and Ethics*. — 2026, Volume 6, Article number 107. — DOI: 10.1007/s43681-025-00969-1.
6. Kovaleva I. G. Principles of Ethical Use of Artificial Intelligence in a University // *Modern Scientist*. — 2026, No. 1, Pp. 200, 207. — EDN: EHJRKY.
7. Litau E.Ya., Sologub A. N., Kholodov V. V. Principles of Using AI in Managing Entrepreneurial Projects within the Framework of the Concept of Projective Responsibility // *Scientific Journal of ITMO University. Series “Economics and Environmental Management”*. — 2024, No. 4, DOI: 10.17586/2310-1172-2024-17-4-83-93. — EDN: IAEKDC.
8. Izutkin D. A. Artificial Intelligence in the Doctor-Patient System: Anthropocentrism vs Technocentrism // *Humanitarian Vector*. — 2024, No. 1, Pp. 149–157. — DOI: 10.21209/1996-7853-2024-19-1-149-157. — EDN: LBXLUQ.
9. Gorian E. V. Ethical Principles of Artificial Intelligence Regulation in the Financial and Banking Sector of China and Russia (Comparative Legal Aspect) // *Territory of New Opportunities. Bulletin of Vladivostok State University*. — 2022, No. 4, Pp. 60–71. — DOI: 10.24866/VVSU/2949-1258/2022-4/060-071. — EDN: VVRJQK.
10. Ovchinnikov A. I., Makovskaya P. N., Fathi V. I. Legal Artificial Intelligence: Concept, Risk Assessment, and Regulation // *Bulletin of the Law Faculty of the Southern Federal University*. — 2025, No. 4, Pp. 52–62. — DOI: 10.18522/2313-6138-2025-12-4-6. — EDN: BDCPXE.
11. Makovskaya P. N. Problems of Using Artificial Intelligence in Law Enforcement: Legal Personality, Autonomy, and Relevance // *Legal Bulletin*. — 2025, No. 4, Pp. 108–120. — DOI: 10.5281/zenodo.18380686. — EDN: ADWQSR.
12. Leshkevich T. G. Subject-like Qualities of AI: “Docking” Humans and Non-humans // *Voprosy Filosofii*. — 2025. — No. 4, Pp. 39–47. — DOI: 10.21146/0042-8744-2025-4-39-47. — EDN: AHMQDW.
13. Kanaev I. A., Dryaeva E. D. Artificial Intelligence: Prospects for the Emergence of Consciousness // *Voprosy Filosofii*. — 2024, No. 11, Pp. 38–50. — DOI: 10.21146/0042-8744-2024-11-38-50. — EDN: CWEFRB.
14. Watson N., Hessami A. Psychopathia Machinalis: A Nosological Framework for Understanding Pathologies in Advanced Artificial Intelligence // *Electronics*. — 2025, Volume 14. — DOI: 10.3390/electronics14163162. — EDN: JENNGR.
15. Scarabotti P. *Reticular consciousness* // *AI and Ethics*. — 2026, Volume 6, Article number 82. — DOI: 10.1007/s43681-025-00929-9. — EDN: SCQBPA.
16. Chudova N. V. Actual Problems of Modeling Goal-Setting in the Iconic Worldview. A Psychologist’s Perspective // *Artificial Intelligence and Decision-Making*. — 2020, No. 1, Pp. 70–79. — DOI: 10.14357/20718594200107. — EDN: AUAOML.
17. Rozov N. S. The Formation of Speech and Consciousness in Anthropogenesis: Evolutionary Drivers and Socio-Psychological Mechanisms // *Cultural and Historical Psychology*. — 2022, No. 4, P. 111–118. — DOI: 10.17759/chp.2022180411. — EDN: MFEBEU.
18. Gribkov A. A., Zelensky A. A. General Theory of Systems and Creative Artificial Intelligence // *Philosophy and Culture*. — 2023, No. 11, Pp. 32–44. — DOI: 10.7256/2454-0757.2023.11.68986. — EDN: EQVTJY.
19. Li D., He W., Guo Y. Why AI Still doesn’t have Consciousness ? // *CAAI Transactions on Intelligence Technology*. — 2021, Volume 6, Issue 2, Pp. 175–179. — DOI: 10.1049/cit2.12035. — EDN: CFZFRQ.
20. Ovchinnikov A. I., Dalgatova A. O., Fathi V. I. Legal Doctrine as a Source of Law in the Russian Federation // *Philosophy of Law*. — 2016, No. 2, Pp. 59–64. — EDN: WBCIBP.
21. Kuzmin A. V. Theoretical and Legal Problems of the Sovereignization of Law in Modern Geopolitical Conditions // *Journal of Legal and Economic Research. Journal of Legal and Economic Studies*. — 2023, No. 2, Pp. 38–44. — DOI: 10.26163/GIEF.2023.13.85.005. — EDN: BOXUBR.
22. Baranov V. M. Codification of the Legal Positions of the Supreme Court of the Russian Federation: Essence, Necessity, and Prospects // *Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. — 2023, No. 1, Pp. 12–27. — DOI: 10.36511/2078-5356-2023-1-12-27. — EDN: NXUCBM.

23. *Gavrilov S. N.* Machine-Readable Law, the Law, and the Human-Readable (Russian) Language // Actual Problems of Russian Law. – 2023, No. 4, Pp. 69–85. – DOI: 10.17803/1994-1471.2023.149.4.069-085. – EDN: WfvJKV.
24. *Kuzmin I. M.* On the Concept of Machine-Readable Law // Russian Studies in Law and Politics. – 2024, No. 1, 2, Pp. 53–59. – EDN: NFPZDO.
25. *Perevozkin A. A.* Machine-Readable Law: The Limits of Applicability // Jurislinguistics. – 2025, No. 37, Pp. 47–53. – DOI: 10.14258/leglin(2025)3707. – EDN: PJJUMK.
26. Li M., Vitanyi P. An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications. – New York: Springer. – 2019. – 834 p.
27. *Makovskaya P. N.* Use of Artificial Intelligence Systems in Law Enforcement. Classification of Systems by Their Role in Law Enforcement // Issues of Russian and International Law. – 2025, No. 10A, Pp. 9–20.
28. *Vasilevskaya L. Y.* Code of Ethics for Artificial Intelligence: Legal Myth and Reality // Civil law. – 2023, No. 2, pp. 19–22. – DOI: 10.18572/2070-2140-2023-2-19-22. – EDN: DBZHEK.
29. *Arshinov V. I., Yanukovich M. F.* The Observer Problem and Artificial Neural Networks: Towards a Transdisciplinary Concept of the Observer // Voprosy Filosofii. – 2025, No. 12, Pp. 72–89. – DOI: 10.21146/0042-8744-2025-12-72-89. – EDN: RADARI.
30. *Seredinskaya L. A.* The Ontological Status of Strong AI: From the “Problem of Other Consciousnesses” to the “Problem of Non-Human Consciousness” // Philosophical Descriptions. – 2025, No. 32. – EDN: KRKRTD.

Информация об авторе

МАКОВСКАЯ ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Стажер адвоката, Ростовская областная Коллегия адвокатов
«Бизнес и право», г. Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: rostov.niks7@yandex.ru

About the author

POLINA N. MAKOVSKAYA

Advocate's intern, Rostov regional Collegium of advocates
“Business and Law”, Rostov-on-Don, Russia
ORCID: 0009-0004-8114-642X

Статья поступила в редакцию 31.01.2026; одобрена после рецензирования 07.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 31.01.2026; approved after reviewing 07.03.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.